

GESTÃO DO SANEAMENTO RURAL: UMA ABORDAGEM INTEGRADA A PARTIR DA ANÁLISE SOCIOECOLÓGICA

GESTIÓN DEL SANEAMIENTO RURAL: UN ENFOQUE INTEGRADO A PARTIR DEL ANÁLISIS SOCIOECOLÓGICO

RURAL SANITATION MANAGEMENT: AN INTEGRATED APPROACH BASED ON SOCIO-ECOLOGICAL ANALYSIS

Marcos Pereira de Araújo¹, Márcia Maria Rios Ribeiro².

¹Doutorando em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, Brasil, marcos.p.araujo@estudante.ufcg.edu.br, ORCID: 0000-0002-4148-0413.

²Professora – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, Brasil, marcia.maria@professor.ufcg.edu.br, 0000-0002-3446-6752.

*Eixo Temático 02 – Saneamento estruturante: gestão e políticas públicas
Regulação e fiscalização dos serviços de saneamento no meio rural.*

*Eje Temático 02 – Saneamiento estructurante: gestión y políticas públicas
Regulación y fiscalización de los servicios de saneamiento en el medio rural.*

*Thematic Axis 02 – Structuring Sanitation: Management and Public Policies
Regulation and oversight of sanitation services in rural areas.*

RESUMO

A gestão do saneamento rural apresenta-se como um processo complexo e multidimensional, no qual a eficácia depende da integração entre recursos naturais, infraestrutura, governança e participação social. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar o saneamento rural sob a perspectiva dos sistemas socioecológicos, utilizando o arcabouço proposto por McGinnis e Ostrom (2014), de modo a compreender as interações entre recursos, infraestrutura, governança e atores sociais, bem como identificar os desafios e as oportunidades para fortalecer a sustentabilidade e a resiliência dos serviços em áreas rurais. Os resultados indicaram que as unidades de recurso englobam água potável, efluentes sanitários, resíduos sólidos, águas pluviais e subprodutos gerados, cada um com características próprias de disponibilidade, qualidade e formas de aproveitamento. A aplicação do SSE possibilitou identificar que as interações entre práticas cotidianas e infraestrutura resultam em impactos diretos sobre saúde pública, qualidade ambiental e inclusão social, enquanto fatores externos, como padrões climáticos, condições hidrogeológicas e políticas públicas, funcionam como condicionantes críticos para a eficácia e a resiliência dos sistemas.

Palavras-chave: Saneamento rural, Gestão integrada, Sistema socioecológico, Governança

RESÚMEN

La gestión del saneamiento rural se presenta como un proceso complejo y multidimensional, en el que la eficacia depende de la integración entre los recursos naturales, la infraestructura, la gobernanza y la participación social. En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar el saneamiento rural desde la perspectiva de los sistemas socioecológicos,

utilizando el marco propuesto por McGinnis y Ostrom (2014), con el fin de comprender las interacciones entre recursos, infraestructura, gobernanza y actores sociales, así como identificar los desafíos y oportunidades para fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de los servicios en áreas rurales. Los resultados indicaron que las unidades de recurso comprenden agua potable, efluentes sanitarios, residuos sólidos, aguas pluviales y subproductos generados, cada uno con características propias de disponibilidad, calidad y formas de aprovechamiento. La aplicación del SSE permitió identificar que las interacciones entre las prácticas cotidianas y la infraestructura generan impactos directos sobre la salud pública, la calidad ambiental y la inclusión social, mientras que factores externos, como los patrones climáticos, las condiciones hidrogeológicas y las políticas públicas, funcionan como condicionantes críticos para la eficacia y la resiliencia de los sistemas.

Palabras clave: Saneamiento rural, Gestión integrada, Sistema socioecológico, Gobernanza

ABSTRACT

Rural sanitation management is a complex and multidimensional process, in which effectiveness depends on the integration of natural resources, infrastructure, governance, and social participation. In this context, the present study aims to analyze rural sanitation from the perspective of socio-ecological systems, using the framework proposed by McGinnis and Ostrom (2014), in order to understand the interactions between resources, infrastructure, governance, and social actors, as well as to identify the challenges and opportunities to strengthen the sustainability and resilience of services in rural areas. The results indicated that the resource units include drinking water, sanitary effluents, solid waste, stormwater, and generated by-products, each with its own characteristics of availability, quality, and potential use. The application of the SES framework made it possible to identify that interactions between daily practices and infrastructure result in direct impacts on public health, environmental quality, and social inclusion, while external factors, such as climate patterns, hydrogeological conditions, and public policies, act as critical determinants for the effectiveness and resilience of the systems.

Keywords: Rural sanitation, Integrated management, Social-ecological system, Governance

INTRODUÇÃO

A governança ambiental envolve os processos e instituições pelos quais os atores se organizam para a tomada de decisões, sendo crucial para a gestão eficiente do saneamento. A literatura aponta para um cenário complexo de repartição de competências e de titularidades variadas, demandando esforço de organização institucional, em que a clareza na atribuição de funções é um princípio basilar para a boa governança regulatória. Essa complexa distribuição de funções e a busca por um processo decisório de qualidade, que é a essência da governança regulatória, são elementos fundamentais para o avanço no setor (Seixas et al., 2020; Dutra; Moreira; Loureiro, 2021; Lemos; Zukowski Junior; Rezende, 2023).

Sendo assim, a gestão do saneamento rural também pode ser considerada um processo complexo, onde a eficácia dessa gestão depende da integração e interdependência de diversos domínios. Arranjos institucionais e de governança, por exemplo, estabelecem as regras e a fiscalização necessárias para o funcionamento do sistema (Alemu et al., 2017), enquanto os sistemas de recursos e a infraestrutura técnica garantem a tecnologia e o suporte financeiro para sua operação (Li et al., 2021). Além disso, a dinâmica social e os atores envolvidos, como a participação ativa da comunidade e a colaboração, são cruciais para a aceitação e o sucesso das iniciativas (McAlister et al., 2023; Buana; Soewondo, 2025). Por fim, a atenção à adequação ambiental e à gestão ecológica une aspectos sociais, tecnológicos e naturais em uma abordagem holística para o saneamento rural (O'Reilly; Louis, 2014).

A análise dos sistemas de saneamento em áreas rurais exige, portanto, uma abordagem que considere a interação entre recursos, infraestrutura, atores sociais e governança, que moldam a sustentabilidade e a capacidade de adaptação, caracterizando-os como sistemas socioecológicos. Sendo assim, a partir dos aspectos evidenciados por McGinnis e Ostrom (2014), o Sistema Socioecológico (SSE) é uma ferramenta estratégica para essa gestão, pois integra recursos, unidades de recurso, atores e arranjos de governança como variáveis de primeiro nível, influenciadas por fatores exógenos sociais, econômicos, políticos e ambientais (Figura 1).

Figura 1: Estrutura do Sistema Socioecológico (SSE)
Fonte: Elaborado a partir de McGinnis e Ostrom (2014)

S O	Sistemas de manejo de resíduos sólidos	Coleta regular Compostagem Reciclagem Queima/enterramento Lixão/aterro controlado	Cobertura de coleta; % de resíduos reciclados/compostados; % de resíduos queimados/enterrados; Nº de áreas contaminadas
	Sistemas de drenagem pluvial	Tipos de sistema: valas; sarjetas; bacias de contenção; drenos; cisternas; jardins de chuva; telhados verdes	Extensão total; Volume drenado; Frequência de alagamentos; Nº de cisternas; Capacidade de armazenamento de água pluvial; Índice de erosão do solo; Taxa de infiltração

Fonte: Elaboração própria, 2025

O sistema de governança (Quadro 4) demonstra que o sucesso do saneamento rural está intimamente ligado à atuação coordenada das instituições públicas, normas formais e práticas comunitárias. A análise dos indicadores sugere que a fiscalização ativa e o engajamento comunitário apresentam maior eficiência na operação dos serviços, reforçando a necessidade de fortalecer capacidades institucionais e promover a educação sanitária da população local. A existência de mecanismos de financiamento diversificados mostra-se estratégica para assegurar investimentos contínuos em manutenção e expansão dos sistemas.

Quadro 4. Caracterização do sistema de governança no saneamento rural

Variáveis do SES			
Primeiro nível	Segundo nível	Terceiro nível	
S I S T E M A D E G O V E R N A N O	Instituições responsáveis	Prefeituras, Secretarias de Obras, Saúde e Meio Ambiente; FUNASA, Ministério da Saúde; Órgãos estaduais de recursos hídricos e saneamento; Associações comunitárias e cooperativas	Nº de instituições atuantes; Nº de associações comunitárias formalmente constituídas; % de municípios com órgãos ou departamentos de saneamento
	Regras formais	Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB); Leis nacionais (Lei 11.445/2007 e Lei 14.026/2020); Normas técnicas da ABNT e da FUNASA; Regulamentos estaduais e municipais	% de municípios com PMSB em vigor; Frequência de revisão dos planos; Nº de normas e regulamentos aplicados localmente
	Regras informais	Práticas comunitárias Acordos entre famílias ou comunidades Uso de costumes locais	Nº de práticas realizadas; % da população que participa de ações comunitárias; Nº de acordos comunitários formalizados
	Mecanismos de monitoramento e fiscalização	Vigilância em saúde ambiental Fiscalização por secretarias ou conselhos de saúde/meio ambiente Monitoramento comunitário	Nº de análises de qualidade da água realizadas; Nº de fiscalizações realizadas; Nº de infrações identificadas e punidas
	Instrumentos de	Recursos federais	Valor total investido por ano;

C	financiamento e apoio	Programas da FUNASA Convênios com estados e municípios Contribuições comunitárias e cooperativas	% de projetos concluídos com recursos federais/estaduais; Nº de famílias beneficiadas por convênios
----------	-----------------------	--	--

Fonte: Elaboração própria, 2025

Quanto aos atores (Quadro 5), a rede de agentes revela a complexidade da gestão do saneamento rural. A integração entre comunidades, associações, poder público, ONGs, iniciativa privada e profissionais técnicos é essencial para implementação e manutenção dos serviços. Na prática, a coordenação efetiva entre esses atores reduz lacunas de cobertura, aumenta a participação comunitária e fortalece a sustentabilidade das ações.

Quadro 5. Caracterização dos atores no saneamento rural

Variáveis do SES		
Primeiro nível	Segundo nível	Terceiro nível
Comunidades e famílias rurais	Usuários diretos dos serviços de água, esgoto, resíduos e drenagem	Nº de famílias residentes; Tamanho médio da família; % de famílias com ou sem acesso aos serviços
Associações comunitárias e cooperativas	Grupos organizados para gerir sistemas coletivos	Nº de associações registradas; % de famílias associadas; Frequência de reuniões comunitárias
Poder público municipal	Prefeituras, secretarias de obras, saúde, meio ambiente	Existência de departamento ou setor de saneamento; Orçamento municipal destinado ao saneamento; Nº de técnicos e agentes alocados
A	Órgãos federais e estaduais	Nº de projetos implementados na área rural; Valor de recursos investidos/ano; % de municípios beneficiados
T	Profissionais técnicos	Nº de engenheiros, técnicos e agentes comunitários atuantes
R	ONGs	Nº de ONGs atuantes; Nº de famílias beneficiadas; Nº de tecnologias sociais implementadas; Frequência de capacitações
E	Iniciativa privada	Nº de contratos firmados; % de obras executadas pela iniciativa privada; Investimentos em parcerias público-privadas
S		

Fonte: Elaboração própria, 2025

O modelo socioecológico (Quadro 6) permite compreender as interações entre práticas humanas, recursos naturais e cenários socioeconômicos. As implicações práticas sugerem que políticas e programas de saneamento devem considerar: hábitos de uso e manejo de recursos;

impactos sobre saúde, inclusão social e resiliência comunitária; condições ambientais que afetam disponibilidade e qualidade de recursos; suporte institucional, políticas públicas, programas educacionais e tecnologias adequadas.

Quadro 6. Interações, resultados e condicionantes socioecológicos do saneamento rural

Interações (I)	Dinâmicas práticas do sistema: uso, manejo, participação
Resultados (R)	Saúde pública, qualidade ambiental, sustentabilidade, inclusão social, resiliência
Ecosistemas relacionados (ECO)	Padrões climáticos, condições hidrogeológicas, qualidade ambiental, solo e cobertura vegetal
Cenários Social, Econômico e Político (C)	Desenvolvimento econômico, demografia, políticas públicas e programas, educação, tecnologia e conscientização

Fonte: Elaboração própria, 2025

Essa abordagem evidencia que intervenções isoladas ou puramente tecnológicas não garantem sustentabilidade. Para promover serviços de saneamento mais resilientes e equitativos, é necessário integrar planejamento técnico, governança eficiente e engajamento comunitário, considerando o contexto socioecológico específico de cada área rural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao aplicar o arcabouço do Sistema Socioecológico (SSE) de McGinnis & Ostrom (2014) à gestão do saneamento rural, verificou-se a interdependência entre elementos sociais, ecológicos, técnicos e institucionais. Evidenciou-se que a gestão eficaz no setor vai além da infraestrutura física, exigindo compreensão das dinâmicas comunitárias, arranjos institucionais e condicionantes ambientais que moldam a sustentabilidade dos serviços.

A análise possibilitou compreender que modelos de gestão comunitária podem fortalecer a resiliência e a eficiência dos sistemas, promovendo maior engajamento social. No contexto brasileiro, a participação ativa de associações comunitárias e conselhos locais, aliada à articulação com órgãos públicos e privados, pode aumentar a cobertura, melhorar a qualidade dos serviços e reduzir impactos ambientais.

A partir disso, pode-se identificar recomendações estratégicas para a formulação e implementação de políticas públicas, incluindo: fortalecimento da governança local; investimento em capacitação e participação comunitária; fomento à meios de financiamento; adequação de tecnologias ao contexto socioecológico; e o desenvolvimento de um monitoramento sistêmico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alemu, F., A. Kumie, G. Medhin, et al. 2017. “A Socio-Ecological Analysis of Barriers to the Adoption, Sustainability and Consistent Use of Sanitation Facilities in Rural Ethiopia.” *BMC Public Health* 17: 706. <https://doi.org/10.1186/s12889-017-4717-6>.
- Buana, R., and P. Soewondo. 2025. “Toward Open Defecation Free (ODF) Communities: Acceleration of Reducing Carbon Emissions from Domestic Wastewater in Rural-Urban Area.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1448 (1): 012011. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1448/1/012011>.
- Dutra, J.; Moreira, E. B.; Loureiro, G. K. 2021. “Competência e governança no setor de saneamento: quem faz o quê?” Rio de Janeiro: *FGV CERJ* – Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura.
- Lemos, R. R. Q.; Zukowski Junior, J. C.; Rezende, C. S. A. 2023. “Governança ambiental e regulação dos serviços de saneamento ambiental em municípios de pequeno porte: uma revisão sistemática de literatura 2012–2022.” *Geoambiente On-line*, 45: 186–205.
- Li, Y., Cheng, S., Li, Z., Song, H., Guo, M., Li, Z., et al. 2021. “Using system dynamics to assess the complexity of rural toilet retrofitting: Case study in eastern China”. *Journal of environmental management*, 280: 111655. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111655>.
- McAlister, M. M., P. Namakula, J. Annis, J. R. Mihelcic, and Q. Zhang. 2023. “Rural Sanitation Sustainability Dynamics: Gaining Insight through Participatory and Simulation Modeling.” *Environmental Science & Technology* 58 (1): 400–9. <http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.3c09101>.
- McGinnis, Michael D., and Elinor A. Ostrom. 2014. “Social-Ecological System Framework: Initial Changes and Continuing Challenges.” *Ecology and Society* 19 (2). <http://dx.doi.org/10.5751/ES-06387-190230>.
- O’Reilly, Kathleen, and Eric Louis. 2014. “The Toilet Tripod: Understanding Successful Sanitation in Rural India.” *Health & Place* 29: 43–51. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2014.05.007>.
- Seixas, C. S.; Prado, D. S.; Joly, C. A.; May, P. H.; Neves, E. M. S. C.; Teixeira, L. R. 2020. “Governança ambiental no Brasil: rumo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)?” *Cadernos Gestão Pública e Cidadania*, 25(81): 1–21. <http://dx.doi.org/10.12660/cgpc.v25n81.81404>.